

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE MARZO DE 2018

¿CÓMO EXPLICAR LA VIOLENCIA HUMANA?

How to explain human violence?

Luis Héctor González Mendoza

Profesor Investigador en la
Universidad Pedagógica Nacional
lhectoro2@yahoo.com.mx

Resumen

La civilización es un hecho histórico acompañado de agresividad, inclusive, en varias sociedades de la actualidad, se registran muchas acciones de hostilidad. ¿Cómo explicar tal violencia? Sigmund Freud sostiene una controversial tesis. Históricamente el comportamiento humano es violento individual y colectivamente. Él piensa que la conducta humana conserva rasgos arcaicos, en consecuencia, agresivos. Inclusive llega a considerar que la regulación cultural es factor de malestar personal y colectivo, contribuyendo a generar violencia.

Palabras clave: Civilización, violencia, cultura, Freud y psicoanálisis.

Summary

Civilization is a historical fact accompanied by aggressiveness, in several societies of today, many actions of hostility are recorded. How to explain such violence? Sigmund Freud held a controversial thesis. Historically human behavior is violent individually and collectively. He thinks that human behavior preserves archaic features, therefore, aggressive. Even gets to consider the cultural adjustment factor of personal and collective malaise, helping to generate violence.

Keywords: civilization, violence, culture, Freud and psychoanalysis.

¹ Licenciado, Maestro y Doctor en Sociología UNAM. Diplomado en Psicoanálisis y Cultura UNAM. Especialidad en Historia de México, UPN. Autor de los libros: La comunicación educativa en horizontes sociológicos UPN, México, 2001. Ensayos sociológicos de la comunicación educativa global y la globacultura, UPN, México, 2007. Entre laberintos de Sociología y Educación, Torres Asociados, México, 2011. Amalgama sociológica: Escritos sobre Historia, Sociedad y Cultura, Editorial Académica Española, España, 2012. Voces Sociológicas en la Comunicación, UPN, México, 2012. Ex articulista de la Columna Enfoque Sociológico, Excélsior, México, 1984-1990. Autor de diversos artículos en Educa, UPN, y en otras revistas de circulación nacional e internacional. Profesor Investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. Campus Ajusco. Inscrito en el Área de Diversidad e Interculturalidad. Miembro del Cuerpo Académico: Sujetos y Procesos Socioeducativos. Tutor en la Licenciatura de Educación e Innovación Pedagógica Plan Modular a Distancia de la UPN. Docente en la Licenciatura de Psicología de la Educación de la UPN.

Breve panorama de la violencia

La violencia se define como el uso de la fuerza para conseguir algún fin, o para dominar o imponer algo. La civilización humana, paradójicamente, está acompañada de violencia. Probablemente es una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad. Ésta adquiere una intensidad extrema con las guerras, aunque los propósitos de éstas son múltiples, se puede reconocer que son pugnas sociales con gente armada, cuyo objeto es el control de territorios, recursos naturales o humanos, a la vez se trata de imposiciones económicas, políticas, religiosas o ideológicas, inclusive de la destrucción de pueblos enteros.

La guerra se define como un conflicto social entre dos grupos humanos relativamente masivos, que se enfrentan de manera belicosa utilizando la fuerza física, el poder del armamento y la potencia de la tecnología de guerra, como resultado se cuentan con muchas muertes, por supuesto que se trata de fallecimientos de militares y civiles.

Las consecuencias refieren daños materiales infligidos a las sociedades en conflicto, a la vez, se suman costos económicos por las devastaciones en la infraestructura material y social de las ciudades en donde ocurre la lucha.

A lo anterior, se suman no sólo las pérdidas humanas que se cuentan individual y colectivamente, sino el surgimiento del sufrimiento humano asumido como duelo psicológico, reflejado en los múltiples traumas asumidos por parientes y sobrevivientes.

Si miramos históricamente la evolución humana, notaremos la existencia de muchos conflictos que se manifiestan en conflagraciones locales, regionales y mundiales, las más significativas: La Primera y la Segunda Guerra Mundiales acaecidas en el siglo XX, con millones de muertes.

Las manifestaciones de la guerra, se registran como violencia humana, por lo general, resultado de enmarañadas combinaciones históricas, económicas, sociales, étnicas, e ideológicas.

Aunado a lo anterior se puede registrar, a escalas mundiales, regionales y locales, acciones “de menor violencia”, ocurridas casi a diario, comunicadas a través de las noticias, como algo cotidiano y “casi natural”, por ejemplo: los atentados “terroristas”; los tiroteos de personas en escuelas, cines, conciertos, oficinas, etcétera; ajustes de cuenta ejercidos por narcotraficantes y por políticos; muertes de periodistas; violencia interfamiliar; homicidios; feminicidios; suicidios; etcétera, que paradójicamente, día a día son noticias y hechos, casi, “normales”.

Son acciones violentas, interpretadas, a veces, como inherentes a la raza humana, en ocasiones como producto de factores económicos y socio culturales, e incluso se califican como conductas de personas “enfermas”.

Lo mencionado, parece indicar que la violencia toma diferentes formas y se asume por distintos sujetos, quienes reaccionan conforme a una mentalidad formada histórica y culturalmente, lo cual quizá hoy deba asociarse a las nuevas condiciones del crecimiento demográfico, a la falta de empleo y a la desigualdad económica, que ocurren en las sociedades de hoy.

Actualmente se cuentan situaciones de guerra identificadas como: civiles, de ocupación y contra el narcotráfico. Desafortunadamente la única guerra contra el narcotráfico se da en México, ésta se entiende como un conflicto armado internamente en contra de los cárteles que controlan diversas actividades ilegales, destacando el tráfico de drogas.

Dicha guerra se inició a fines del 2006, cuando el gobierno en turno, realizó un operativo en contra del crimen organizado, desde entonces se mantiene dicha situación, involucrando no sólo a las policías locales, sino implicando al Ejército y a la Marina, e incluso a muchas más personas que son empleadas por los narcotraficantes en diversas actividades incluyendo la “defensa y protección” de éstos, desbordando con ello la violencia hacia más y más espacios sociales.

Con este breve panorama de la violencia, podemos advertir que es un asunto complicado, pero cabe la pregunta.

¿Cómo explicar la violencia humana?

En primer lugar, destacaremos el comentario generalizado de que en épocas remotas la satisfacción de necesidades básicas del ser humano, se realizaba conforme a una organización colectiva precaria, enfrentando directamente la naturaleza y a los clanes colindantes, lo cual requirió de cierta dosis de hostilidad, no sólo para mantener la defensa de territorios y bienes materiales, sino para dominar y lograr la “adaptación” a los entornos, sobrevivir y evolucionar, incluso proyectando tentativas de expansión, con lo cual se puede decir, que durante una gran época, la violencia en la modalidad de agresividad fue algo “natural”.

Luego significaremos que los sujetos en las sociedades modernas, satisfacen sus necesidades básicas y no, a través de la mediación de innumerables instituciones y tratos interpersonales, observando que el contacto entre individuos denota impulsos egoístas, ciertas dosificaciones de agresividad y molestias. Paralelamente, surge la regulación ideológica y cultural aplicada a la “civilización” de los sujetos, provocando comportamientos individuales y colectivos con ciertos malestares.

De todas maneras, en ambos casos, resulta que el comportamiento humano violento o agresivo se despliega tanto individual como colectivamente, lo cual, nos hace pensar que históricamente la regulación cultural es condición y manifestación para conservar y desarrollar tales comportamientos.

Una posible explicación y por supuesto interpretación de la violencia humana como causa y efecto de una evolución histórica y regulación cultural, sería la de Sigmund Freud, quien sostiene, que el origen de la humanidad denota cierto salvajismo, que al evolucionar supera los estados primitivos, asumiendo modelos de ser más civilizados,

de esta manera, se explica la mentalidad o formación psicológica individual y colectiva que se inicia con formas de comportamiento arcaicas y con determinadas maneras de violencia, para desarrollar formas de ser civilizadas.

También afirma que la vida humana tiene sentido, porque existe una aspiración a todas luces legítima, es la felicidad, sin embargo, el principio del placer colisiona con el principio de la realidad, dando paso al malestar. Los impulsos que expresan la necesidad de bienestar y placer, son regulados culturalmente, llegando a sacrificarlos, observando que la felicidad se experimenta de manera indirecta, ya que el comportamiento humano tiende más que a lograr la felicidad, a evitar la amenaza y dolor que representan la naturaleza y la sociedad.

Imágenes sociales del psicoanálisis

El pensamiento freudiano es un tanto problemático porque se trata de una corriente de conocimiento proveniente de la medicina y la neurología, avanzando de acuerdo al desarrollo de la psicología, para luego consolidarse conforme a los postulados del psicoanálisis.

Actividad que actualmente pueden desempeñar especialistas en psiquiatría, psicología e incluso expertos de otras ciencias humanas.

Sigmund Freud es un ser curioso e intelectualmente poderoso. Él posee una preparación profesional en medicina y neurología e incursiona en más especialidades del conocimiento, porque está interesado en la mentalidad o comportamiento humano. Obviamente él estudia la conducta del hombre conforme a la neurología, enfocando de manera individual las enfermedades psíquicas de la época, o sea la histeria y la neurosis, para luego incursionar a través del psicoanálisis en el conocimiento de la mentalidad humana colectiva.

Como europeo decimonónico fue testigo del declive de las sociedades aristocráticas o tradicionales, así como la emergencia de las sociedades

capitalistas o modernas. Incluso experimentó los conflictos armados de principios del siglo veinte.

En base al registro de edad y muerte del autor, 1856-1939, podemos notar que le corresponde vivir un tiempo entre fronteras de mediados del Siglo XIX y principios del Siglo XX.

A la vez le toca experimentar la emergencia de diferentes corrientes del pensamiento, que al paso del tiempo se quedaron en meras ideologías o bien llegaron a sostenerse científicamente, para el primer caso, nos referimos al espiritismo de Allan Kardec (1804-1869). Para el otro tema, está el evolucionismo de Charles Darwin (1809-1882). O bien la situación de Jean Martin Charcot (1825-1893), precursor de la psicopatología y fundador de la escuela de neurología

El psicoanálisis se desarrolla en esa época, manteniéndose en las ciencias médicas, para luego colaborar con las ciencias humanas, por cierto, el estatus científico del psicoanálisis es cuestionado, sin embargo, persiste y se continúa desarrollando.

Por supuesto que Freud experimenta la Primera Guerra Mundial y los inicios de la Segunda Guerra Mundial, hechos que lo marcan profundamente para advertir que el comportamiento humano violento y agresivo es no sólo individual, sino colectivo, dándole a pensar que la cultura es factor de descontento.

Antes del primer conflicto armado Freud descubría que el yo era parte del ser humano con el cual las sensaciones propias y las percepciones del mundo exterior se regulaban de manera inmediata y no. También investigaba acerca de la presencia del llamado ello o inconsciente.

El ello o inconsciente lo imagina como un reservorio humano con incontables impresiones personales e imágenes del mundo exterior, sumando el cúmulo de signos, símbolos, experiencias y “recuerdos” o huellas mnémicas, dadas desde las edades primordiales, así mismo, percibe que el individuo registra y expresa de manera cotidiana una vasta cantidad de hechos comprensibles y no.

Identifica lo inconsciente como un espacio con diferentes límites de profundidad, suponiendo que en tal espacio el pensamiento humano tiene movimiento y se expresa diferentes modos de ser, por ejemplo, de manera visible y en forma superficial, se manifiesta en el transcurso de la vida cotidiana con distintos hábitos, por supuesto, en un nivel más profundo con la recuperación, reconstrucción y comunicación de los sueños, e indudablemente en el trabajo del diálogo de la terapia basada en la asociación libre, la interpretación de los sueños, y en los viajes personales realizados a través de la memoria inmediata y no.

Para Freud lo anterior es evidente, dado que lo inconsciente se manifiesta con comportamientos repetidamente cotidianos. Son conductas que revelan estados de ánimo latentes, de alguna manera, reprimidos, pero si éstos superan situaciones de censura dejarán de oponerse y pasarán a la conciencia, en caso contrario seguirán en el inconsciente.

Él sostiene que la formación del inconsciente, se origina con las edades tempranas propias del sujeto y se mantiene conforme experimentan diferentes etapas de desarrollo, así resulta que el inconsciente funciona registrando y recolectando información que puede o no, ser entendida, lo significativo resulta ser que registra y conserva mucha información.

Quizá por lo anterior, Freud llega a expresar de forma optimista: “Donde hay ello, habrá yo”, reconociendo la posibilidad de conquista del yo o ser individual, sobre el inconsciente.

Él suponía que la parte racional del ser individual sería capaz de conquistar los segmentos irracionales del inconsciente humano.

Al sentir la Primera Guerra Mundial, aquella frase llena de esperanza: “Donde hay ello habrá Yo”, cambiará. Porque Freud descubre que la supuesta evolución y perfeccionamiento del individuo y de la humanidad es algo relativo, para él resulta claro que las sociedades “civilizadas” involucradas en la guerra, revelan que los sujetos mantienen impul-

sos arcaicos identificados con la violencia, la agresividad e incluso con la destructividad, lo cual le hace pensar que tales estímulos se conservan colectivamente.

La hipótesis freudiana consiste en conjeturar que al igual que el desarrollo individual que se inicia con el nacimiento y posterior madurez, el progreso de la humanidad tiene su propio origen y desenvolvimiento, en este caso, se trata del principio de la humanidad que parte de lo simple y básico, identificado ahora como lo arcaico que deviene en la civilización.

Freud advierte que en el individuo se notan rasgos de egoísmo y vulnerabilidad infantiles, que tienden a ser superados a través de acciones externas, significativamente de la regulación cultural, generando, paradójicamente, malestar e incluso violencia.

En el caso del origen del desarrollo de la humanidad, lo considera como hecho histórico muy remoto, en donde surgen grupos humanos con una inexistente o precaria organización colectiva, así mismo, supone que el comportamiento humano era muy cercano a la manera animal, esto representa los orígenes arcaicos de la humanidad, que paulatinamente crea y proyecta costumbres que apuntan hacia la civilización, la cual es sinónimo de cultura.

La experiencia de la guerra, sacude intelectual y emocionalmente a Freud, al grado de notar lo incomprensible de la muerte de millones de individuos, igualmente el concepto de duelo resulta ser clave para entender el traslado de la violencia individual a lo colectivo y viceversa.

Freud confronta un entorno de guerra, que le permite darse cuenta que el concepto de duelo es provocado no sólo por las pérdidas individuales, sino colectivas. El duelo sigue siendo un sentimiento personal, que en situaciones de guerra se considerará como colectivo e incluso ideológico... “el duelo puede ser provocado no sólo por la pérdida de la persona amada, sino por la de una «abstracción» como «la patria, la libertad, un ideal».

El duelo traumático causado por la guerra es el de los valores humanistas de los que la llamada «sociedad civilizada» se creía portadora; es también, lisa y llanamente, el duelo por los millones de soldados caídos en combate.” La manera con la cual mira los hechos de la guerra, revela la forma de ser de Freud, un científico cuya búsqueda y encuentro con la verdad es significativo, no obstante que ésta resulte cruel, él se expresa con la verdad de los hechos, con sencillez, pero con rudeza... «la historia primordial de la humanidad está (...) llena de asesinatos», afirmando «somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos». Es más fácil comprender así que el mandamiento «No mataras» sea violado de manera flagrante durante esta guerra.” De igual manera aquellas ideas del honor entre caballeros, sólo justifica el uso de la agresividad interpersonal, para proyectar en momentos de guerra, una errónea ética justificando la violencia de masas. (Freud, 2016, págs. 14-17)

Lo expresado permite a Freud percibir que en el interior del inconsciente humano no sólo hay impulsos que devienen en racionales, sino que persisten fuerzas irracionales. De igual manera se aproxima a la idea de que el comportamiento humano se sostiene, en parte, a través de apegos, pero también se expresa irremediamente de hostilidades.

Precisamente el entorno de violencia que domina el territorio europeo, permite al fundador del psicoanálisis afirmar «La guerra, en la que no quisimos creer, ha estallado ahora y trajo consigo... la desilusión. No sólo es más sangrienta y devastadora que cualquiera de las guerras anteriores, y ello a causa de las poderosas y perfeccionadas armas ofensivas y defensivas, sino que es por lo menos tan cruel, tan encarnizada tan inmisericorde como ellas... «Arrasa todo cuanto se interpone a su paso, con furia ciega, como si tras ella no hubiera un porvenir ni paz alguna entre los hombres. Destroza lo lazos comunitarios entre los pueblos empeñados en el combate y amenaza dejar como

secuela un encono que por largo tiempo impedirá restablecerlos... <<los pueblos cultos se conocen y se comprenden tan poco entre sí que pueden mirarse con odio y horror>> (Freud, 2016, pág. 35)

La metodología de análisis del psicoanálisis identifica que las condiciones y manifestaciones del comportamiento individual son producto de los hechos originarios experimentados por los sujetos desde su propio nacimiento y ulterior madurez. De igual manera, pretende aplicarse a situaciones y avances del desarrollo de la humanidad, que paulatinamente muestra la superación de los estados de vida arcaicos por modelos de ser civilizados, producto a su vez, de la regulación cultural que se desenvuelve a través del progreso material, intelectual y simbólico de la humanidad.

Un primer acercamiento al enfoque cultural freudiano.

Para entender porque Sigmund Freud considera significativo y paradójico el conocimiento de la cultura, es importante estudiar dos textos: El Porvenir de una Ilusión editado en 1927 del siglo pasado y El Malestar en la Cultura impreso en 1930 del mismo periodo. En esa época, él ya es un hombre mayor y doliente por el cáncer oral. Cuando el primero de los libros se edita, Freud tiene 71 años de edad, cuando le difunden el segundo tiene 74 años de edad. Sólo le quedaran 9 años de existencia, para a los 83 años de tiempo humano, salir del mundo de los vivos.

El Porvenir de una Ilusión es un texto significativo, porque permite entender las ideas y definiciones del autor respecto a la cultura, a la vez, deja correr el pensamiento acerca del proceso cultural, llamando la atención las opiniones freudianas acerca del comportamiento humano primitivo, que a su parecer continúa manifestándose. (Freud, 2016)

Al igual que muchos de los intelectuales de la época e incluso de la actualidad, Freud sostiene que la cultura forma parte del desarrollo y progre-

so histórico de la humanidad, para él, la cultura es producto de un largo proceso de civilización, acompañada del avance material y espiritual de la humanidad. Señala que la cultura significa una permanente acción humana de imposición ante la naturaleza para arrancar productos y satisfacer necesidades humanas. Por otra parte, significa la regulación e incluso represión de ciertos comportamientos, para que la distribución de recursos se realice conforme a las necesidades colectivas, generando aceptación y descontento.

Para Freud, cultura y civilización son sinónimos, aunque valdría la pena imaginar cierto movimiento. Si miramos que la cultura o civilización, se expresa como un proceso, podríamos entender dos momentos: 1) El material o económico, o sea, la aplicación del poder humano sobre la naturaleza para obtener lo necesario e incluso un plus de acervos; y 2) La gestión o regulación de recursos y necesidades, porque dada la compleja y constante convivencia social de los sujetos, la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas es complicada.

La cultura o civilización significa un proceso cultural, que proyecta la formación de seres individual y colectivamente acordes al trabajo social y regulación de recursos y necesidades, sin embargo, también impulsa comportamientos de descontento.

Freud llama la atención acerca de la paradoja del proceso cultural, porque si bien la intervención humana sobre la naturaleza, parece incrementar la cantidad de bienes, también nota que la distribución social de los recursos, genera insatisfacciones y molestias. Así surge la coacción cultural, que tiende a regular los estados de ánimo impulsivos e inmediatos. Sin embargo, también se produce rechazo, dejando ver un potencial de violencia.

“Parece, más bien, que toda cultura debe edificarse sobre una compulsión y una renuncia a lo pulsional; ni siquiera es seguro que, en caso de cesar aquella compulsión, la mayoría

de los individuos estarían dispuestos a encargarse de la prestación de trabajo necesaria para obtener nuevos medios de vida. Yo creo que es preciso contar con el hecho de que en todos los seres humanos están presentes unas tendencias destructivas, vale decir, antisociales y anticulturales, y que en gran número de personas poseen suficiente fuerza para determinar su conducta en la sociedad humana.” (Freud, 2016, págs. 37-38)

La regulación cultural del comportamiento humano, llega a influir en los impulsos egoístas e individualistas, suscitando desagrado, porque son hechos que modifican tales prácticas, pero aún más, porque son gestiones que realizan minorías o élites, provocando contrariedades en los grupos sociales mayoritarios, situación que el propio Freud apunta.

“Tan imprescindible como la compulsión al trabajo cultural es el gobierno de la masa, por parte de una minoría, pues las masas son indolentes y faltas de inteligencia, no aman la renuncia de lo pulsional, es imposible vencerlas de su inevitabilidad mediante argumentos y sus individuos se corroboran unos a otros en la intolerancia de su desenfreno. Sólo mediante el influjo de individuos arquetípicos que las masas admitan como sus conductores es posible moverlas a las prestaciones de trabajo y abstinencias que la pervivencia de la cultura exige.” (Freud, 2016, pág. 38)

Resulta interesante advertir que Freud mira con cierta naturalidad que las minorías o élites desarrollen prácticas de gestión, porque desde su punto de vista las élites muestran mejor organización, mientras que las muchedumbres son incapaces e incompetentes para ello. Por lo mismo, reconoce la presencia de conductas anticulturales en las multitudes, lo que podría ser señalado como una oposición e incluso fuente de potencial violencia.

Freud nos ofrece una primera visión de la cultura como algo material e incluso económico, luego nos traslada a la percepción psicoanalítica de ésta, consistente en la observación de que la regulación cultural influye en el comportamiento humano, al grado de intentar la erradicación de prácticas egoístas e individualistas, e incluso de aceptar la gestión de minorías o élites sobre la mayoría de la población, con lo cual se da paso a la identificación de núcleos sociales de descontento.

La regulación cultural se desenvuelve de manera dual, por un lado, sobre el trabajo humano para producir socialmente, por el otro, fomentando la renuncia de los impulsos primordiales en beneficio de la colectividad. Lo anterior muestra qué si bien es cierto que la regulación apunta a conservar la cultura, también es cierto que es una influencia para deteriorarla.

Freud propone que conforme se ejerce la regulación cultural, se identifica la existencia una especie de patrón de desarrollo psicológico para la conservación o no de la cultura. Él identifica que la frustración, la prohibición y la privación experimentada culturalmente, manifiesta un comportamiento humano, no sólo tolerancia, sino de intransigencia.

Puesto que la metodología de investigación del psicoanálisis propone que el origen del comportamiento humano surge en los hechos y experiencias primordiales, no sólo del sujeto, sino de la humanidad, se plantea la existencia de deseos primarios, un tanto sombríos, que paulatinamente son prohibidos, tales son las ansias del canibalismo, el incesto, y el homicidio, a la vez, se detecta la configuración de un recurso de regulación cultural y de desarrollo psíquico llamada superyó.

“...la conducta cultural hacia estos deseos pulsionales, los más antiguos, en modo alguno siempre es la misma; sólo el canibalismo parece proscripto en todas partes, y para el abordaje no analítico ha sido enteramente superado; en cuanto a los deseos incestuo-

...sos, todavía podemos registrar su intensidad detrás de su prohibición, y el asesinato sigue siendo practicado, y hasta ordenado, bajo ciertas condiciones, por nuestra cultura.” (Freud, 2016, pág. 42)

Cómo puede observarse el tema de la cultura conlleva el asunto de la coacción sobre ciertos impulsos básicos, que no parecen del todo erradicados. A la vez, permiten identificar avances en la formación de un recurso psíquico nombrado superyó, producto del desarrollo cultural que se impone como una realidad externa para que el propio sujeto interiorice comportamientos “más civilizados” y sean portadores de la cultura.

Con la visión del desarrollo humano tendiente a la civilización o cultura, el comportamiento humano requiere de un constante mandato externo, es decir, puesto que las prohibiciones culturales no son congénitas, requieren de una “socialización cultural”, o sea, la formación familiar, escolar y social, incluso de las sanciones de fuerza provenientes de aparatos y organizaciones de la sociedad y del mismo Estado.

Es debido a la regulación cultural, que tanto el incesto, como el asesinato se aceptan como prohibiciones, sin embargo, aún en gente convencida de lo anterior, se manifiestan deseos diversos, así como variadas maneras de satisfacerlos, lo cual permite localizar variantes anticulturales.

“Infinito es el número de hombres cultos que retrocederían espantados ante el asesinato o el incesto, más no deniegan la satisfacción de su avaricia, de su gusto de agredir, de sus apetitos sexuales; no se privan de dañar a los otros mediante la mentira, el fraude, la calumnia toda vez que se encuentran a salvo del castigo; y esto siempre fue así, a lo largo de muchas épocas culturales.” (Freud, 2016, pág. 43)

Sin embargo, no sólo en la población convencida por la cultura, revelan comportamientos anti-sociales, sino que en la masa se expresan rechazos culturales, al grado de amenazar con la continuidad de la misma cultura.

“Pero si una cultura no ha podido evitar que la satisfacción de cierto número de sus miembros tenga por premisa la opresión de otros, acaso de la mayoría (y es lo que sucede en todas las culturas del presente), es comprensible que los oprimidos desarrollen una intensa hostilidad hacia esa cultura que ellos posibilitan mediante su trabajo, pero de cuyos bienes participan en medida sumamente escasa. Por eso no cabe esperar de ellos una interiorización de las prohibiciones culturales; al contrario: no están dispuestos a reconocerlas, se afanan por destruir la cultura misma y eventualmente hasta por cancelar sus premisas.” (Freud, 2016, pág. 44)

Podemos decir que la regulación cultural conlleva la prohibición de actos pretéritos de la humanidad, entre los que se cuentan el canibalismo, el homicidio y el incesto, restricciones que se traducen en sanciones y contenciones, provocando aceptaciones, a la vez, negaciones.

De igual manera, el desarrollo de la civilización empuja hacia la gestión cultural que respalda un comportamiento humano acorde, que por lo general se acepta, pero a la vez, provoca irritación al afectar intereses individuales y de masas, también, porque se ejercen acciones de organización y distribución mediante la acción de élites, lo cual expresa síntomas de agresividad y violencia sociales.

Un segundo acercamiento al enfoque cultural freudiano.

Como ya se comentó, en la obra de Sigmund Freud, el tema de la cultura es significativo. En 1930 del si-

glo pasado, se publica el libro titulado: El malestar en la cultura.

Freud identifica qué en el devenir de la civilización, existe una actividad propiamente humana y a todas luces legítima, es la búsqueda de la felicidad. Pero la desilusión freudiana salta a la vista, entre otras cosas, porque sostiene que tal pretensión, o sea, la búsqueda y obtención de la felicidad, no es algo que llegue de pronto, o algo que se pueda obtener fácilmente.

Él establece que la naturaleza, así como, las relaciones humanas, más que facilitar, obstaculizan el logro de la felicidad. Por otra parte, están los sujetos, quienes durante su crecimiento y maduración física son socializados, aprendiendo el principio del placer y el principio de realidad, de igual manera, existe una constante regulación cultural que modifica las expectativas de placer, de tal forma que se incita de manera constante el sacrificio del goce, experiencia que conlleva malestares.

Al preguntar acerca del sentido de la vida, Freud señala que la respuesta es contundente, el hombre aspira a la felicidad, sólo que esta implica dos fases, por un lado, evitar lo doloroso, por el otro obtener el placer.

Ahora bien, al parecer la constitución humana es más sensible para advertir el dolor que la felicidad, no sólo porque existe la amenaza latente de la naturaleza, sino que existe una permanente confrontación de relaciones sociales con cierta carga de hostilidad.

Precisamente una significativa fuente de malestar, es la que se asocia a las relaciones sociales, es decir a los vínculos del sujeto frente a los otros seres humanos. Así las relaciones del ser humano se ubican frente a la naturaleza y a los otros.

Ante la empresa de obtener placer, las relaciones frente a la naturaleza y a los otros se transforman en sufrimientos y decepciones. Entre otras cosas, porque el sentimiento de la felicidad es momentáneo. La propia constitución y dinámica de la felicidad, indica que las necesidades de bienestar se acumulan, a tal grado, que provocan una ten-

sión necesaria de satisfacer, sólo que esto se realiza de vez en cuando. En consecuencia, la obtención de felicidad no significa un estado de ánimo constante, en cambio las relaciones con los demás son continuas e implican obstáculos para la satisfacción del placer, es decir son relaciones con una carga considerable de malestar.

“Lo que en sentido más estricto se llama felicidad, surge de la satisfacción, casi siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión, y de acuerdo con esta índole sólo puede darse como fenómeno episódico. Toda persistencia de una situación anhelada por el principio del placer sólo proporciona una sensación de tibio bienestar, pues nuestra disposición no nos permite gozar intensamente, sino el contraste, pero sólo en muy escasa medida lo establece. Así, nuestras facultades de felicidad están ya limitadas en principio por nuestra propia constitución. En cambio, no es mucho menos difícil experimentar la desgracia. El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que, está condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma; del mundo exterior, capaz de encarnizarse con nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que emana de esta última fuente quizá nos sea más doloroso que cualquier otro; tendemos a considerarlo como una adición más o menos gratuita, pese a que bien podría ser un destino tan ineludible como el sufrimiento de distinto origen.”
(Freud, 2017, págs. 72-73)

Si bien es cierto, qué la pretensión humana de ser feliz, es a todas luces legítima e incluso deseable, la realidad obliga a identificar tres situaciones que rodean y limitan la felicidad plena del sujeto, por un lado está la propia condición de mortalidad,

vulnerabilidad y decadencia que se encarna en el propio cuerpo; la naturaleza que rodea al sujeto y que lo pone en riesgo ante las catástrofes impredecibles; y finalmente las relaciones sociales con los demás sujetos que son complicadas, máxime hoy, con el desarrollo de las sociedades globalizadas y el crecimiento poblacional, que continúan regulando culturalmente a los actuales sujetos.

En relación al significado de la cultura, Freud propone que es una larga marcha de la humanidad, que inicia desde lo arcaico y progresa hacia modos de ser civilizados. También considera que lo propio de las mentes individuales, o sea, lo primordial o primitivo no ha desaparecido del todo. Llama la atención al hecho de que el comportamiento humano se somete a regulaciones culturales, sobre todo cuando se identifica el principio de realidad y el principio del placer, que tiene como consecuencia, malestares individuales y colectivos.

Freud le atribuye una serie de rasgos positivos a la cultura, de tal forma que identifica todo aquello que está dispuesto para una mayor utilidad del hombre. Así surgen todas aquellas actividades que tienen que ver con la economía y la explotación de la naturaleza para ponerla al servicio del hombre, a su vez tiene que ver con aspectos de orden, limpieza y belleza, finalmente con formas de regulación social.

“Así reconocemos el elevado nivel cultural de un país cuando comprobamos que en él se realiza con perfección y eficacia cuanto atañe a la explotación de la tierra por el hombre y a la protección de éste contra las fuerzas elementales; es decir, en dos palabras: cuando todo está dispuesto para su mayor utilidad. En semejante país los ríos que amenacen con inundaciones habrán de tener regulado su cauce y sus aguas conducidas por canales a las regiones que carezcan de ellas; las tierras serán cultivadas diligentemente y sembradas con plantas más adecuadas a su fertilidad; las riquezas del subsuelo serán explotadas acti-

vamente y convertidas en herramientas y accesorios indispensables; los medios de transporte serán frecuentes, rápidos y seguros...”
(Freud, 2017, pág. 90)

El grado de desarrollo de las sociedades y la infraestructura material que las envuelve se convierten en referentes de los diferentes modos de vivir la cultura, porque se advierten formas de producción para satisfacer necesidades, así como modos de protección para la vida individual y común, incluyendo los transportes que permiten la movilidad económica y social, son dispositivos propios de las sociedades beneficiadas por el desarrollo de la civilización.

A la vez se identifican medios culturales que permiten identificar el grado de civilización que implica condiciones placenteras... “Evidentemente, la belleza, el orden y la limpieza ocupan una posición particular entre las exigencias culturales. Nadie afirmará que son tan esenciales como el dominio de las fuerzas de la Naturaleza y otros factores que aún no conocemos, pero nadie estará dispuesto a relegarlas como cosas accesorias. La belleza, que no quisiéramos echar de menos en la cultura, ya es un ejemplo de que ésta no persigue tan sólo el provecho. La utilidad del orden es evidente; en lo que a limpieza se refiere, tendremos en cuenta que también es prescrita por la higiene... Como último, pero no menos importante rasgo característico de una cultura, debemos considerar la forma en que son reguladas las relaciones de los hombres entre sí, es decir, las relaciones sociales que conciernen al individuo en tanto que vecino, colaborador u objeto sexual de otro, en tanto que miembro de una familia o de un Estado.” (Freud, 2017, págs. 92-94)

La última cita implica rasgos de la cultura que parecen ser positivos, de manera que, la idea que surge de ésta, es la de una constante evolución y disposición a satisfacer los requerimientos humanos. ¿Cómo relacionar la visión respecto de un aparato psíquico que está en permanente desga-

rramiento por la obtención de felicidad y las dos fases alternas, evitar el dolor y obtener el placer? La visión de Freud acerca de la evolución cultural, se orienta conforme a la idea de que una serie de impulsos naturalmente humanos (pulsiones), son modificados e incluso sustraídos, otros en cambio, son desplazados para obtener satisfacción, esto se identifica con la llamada sublimación, que más adelante comentamos.

Para Freud, el desarrollo de la civilización influye en la conformación de la sociedad y por ende en los modos de ser individual y colectivo, lo que lleva a observar las circunstancias y consecuencias de la cultura sobre el proceso de formación psíquica de los individuos.

Mediante resultados del conocimiento del psicoanálisis, Freud, confirma que la formación psíquica del ser humano, es el objeto de estudio por excelencia, de manera que identifica estructuras, espacios y dinámicas psicológicas de ésta.

Para conocer tal formación, es necesario considerar la naturaleza y desarrollo de las percepciones del sujeto respecto a sí mismo y del mundo que le rodea. La sensación de sí mismo es la percepción de realidad personal e interna, mientras que la impresión de naturaleza y la sociedad son las imágenes de presencias del exterior. También observa que tales percepciones, no se realizan por un medio en particular, sino que son producto de la mentalidad humana en su conjunto, o sea el yo, existente junto a otras vías psíquicas conocidas y recónditas, que identifica como el ello o inconsciente.

Ya habíamos visto, qué para el autor, el aparato psíquico del ser humano, funciona para movilizarse en el mundo, así mismo, trabaja como un gran reservorio de experiencias básicas y no, que sirven a la persona para diferenciar los espacios interiores y las zonas externas. En tal sentido, la percepción de la propia corporeidad personal permite observar que las sensaciones, paulatinamente se distinguen, ya sea como internas y propias, o bien externas y como naturaleza y sociedad.

Freud propone que dicho aparato psíquico encarnado en el cuerpo del individuo, trabaja con la percepción sensorial interior, modificándose, entre otras cosas, por experiencias de dolor. En el desarrollo de maduración del sujeto, existe un desplazamiento de las sensaciones de placer, dando paso a las percepciones del dolor. Es cuando el objeto del placer se aleja o desaparece de la experiencia personal.

Así, muchas de las percepciones de dolor, responden a las sensaciones propias, mientras que otras tantas, corresponden a la separación de objetos ubicados en la exterioridad del sujeto.

En principio la formación psíquica del ser, está enlazada con el mundo externo, es decir, desde el nacimiento y hasta cierto grado del desarrollo infantil, el cuerpo y la naturaleza se perciben idénticos.

Al paso del tiempo las experiencias humanas, capacitan al sujeto, para diferenciar lo interno y lo externo, distinguiendo las sensaciones de placer como contrapuestas a las de dolor, es a lo que Freud denomina principio de realidad.

La tendencia humana de evitar el dolor y mantener el placer, se ve modificada por la presencia del mundo exterior y de los otros, de tal forma que se pueden identificar una serie de actos humanos con el fin evitar el dolor, quedando en segundo plano el logro del placer. Freud enumera una serie de actos humanos que pretenden proteger al hombre del dolor, identificando formas de regulación humana.

Primero está el aislamiento, con lo cual se evita el dolor y tal vez se sacrifica el placer, empresa que a su vez está limitada, porque el aislamiento es prácticamente imposible.

A su vez se presenta la afectación de los sentidos mediante la intoxicación, de tal manera que el dolor se aleja y se obtienen estados de ánimo agradables, en este caso, los logros son momentáneos y quizás con riesgos secundarios.

Finalmente, está el impulso por ampliar la dominación de la naturaleza mediante el desarrollo

de la ciencia y la técnica, lo cual implica no sólo el interés individual, sino también el servicio a la comunidad humana.

Cabe advertir que los actos humanos, expresados anteriormente, son hasta cierto punto visibles, en contraste, se identifican formas de regulación humana cuyo sentido es más profundo y que permiten identificar otros tantos actos tendientes a evitar el dolor, destacando la sublimación.

“Otra técnica para evitar el sufrimiento recurre a los desplazamientos de la libido previstos en nuestro aparato psíquico y que confieren gran flexibilidad a su funcionamiento. El problema consiste en reorientar los fines instintivos, de manera tal, que eludan la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello, y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual. En tal caso el destino poco puede afectarnos. Las satisfacciones de esta clase, como la que el artista experimenta en la creación, en la encarnación de sus fantasías; la del investigador en la solución de sus problemas y en el descubrimiento de la verdad, son de una calidad especial que seguramente podremos caracterizar algún día de metapsicológicos.” (Freud, 2017, pág. 76)

A decir de Freud, estos últimos actos, aunque deseables, no están al alcance de todos los individuos, ya que las actividades artísticas y científicas están destinadas a un número limitado de seres. No obstante, para él, existen otros actos humanos que tienden a evitar el dolor y que se inscriben en lo profundo del aparato psíquico del hombre. Así se identifica el placer que provoca el consumo del arte, de tal manera que los objetos de creación artística, pueden provocar la sustracción de la pena que causa la realidad misma. Otro tipo de acto humano, es aquel que identifica como fuente de insatisfacción la realidad misma, de manera que, pue-

de darse el caso de la renuncia total a ésta, o bien el intento de una reconstrucción. Al respecto, Freud califica este último acto, como producto delirante, de tal forma que el alejamiento de la realidad es inútil, ya que esta última es más fuerte y permanente. Se refiere a las religiones.

Un acto humano, que se relaciona con lo profundo del ser humano y que implica la negación del dolor, es el amor, al respecto, Freud lo considera de manera exclusiva, no obstante, también es pesimista.

“Naturalmente, me refiero a aquella orientación de la vida que hace del amor el centro de todas las cosas, que deriva toda satisfacción del amar y ser amado. Semejante actitud psíquica nos es familiar a todos; una de las formas en que el amor se manifiesta –el amor sexual– nos proporciona la experiencia placentera más poderosa y subyugante, estableciendo así el prototipo de nuestras aspiraciones de felicidad. Nada más natural que sigamos buscándola por el mismo camino que nos permitió encontrarla por vez primera. El punto débil de esta técnica de vida es demasiado evidente, y si no fuera así, a nadie se le habría ocurrido por otro tal camino hacia la felicidad. En efecto: jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos; jamás somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado a su amor.” (Freud, 2017, pág. 79)

El hecho de que el hombre se vea impedido para obtener la felicidad total, sea porque no todo el tiempo se puede evitar el dolor, o bien, obtener el placer, se refuerza por la existencia de factores externos, entre los que destaca la propia naturaleza y los riesgos que esta implica para la seguridad humana, la temporalidad limitada de nuestra propia existencia y las deficientes relaciones que se presentan con las diferentes instituciones sociales, que van desde la familia, el Estado y la so-

ciudad en su conjunto. Al parecer, el contacto que las personas establecen con las instituciones, implican ideales sociales para con las conductas individuales, qué en más de las ocasiones, no se cumplen, creando así malestar.

La desilusión freudiana es lo que salta a la vista, entre otras cosas, porque él sostiene que el rasgo humano, que consiste en la búsqueda y obtención de la felicidad, paradójicamente, se ve amenazada por la naturaleza y por las relaciones que vinculan al ser humano con los demás seres que cohabitan los mismos espacios y tiempos.

Ahora bien, el encuentro con la felicidad se ve coartada por los riesgos que impone la propia naturaleza y en particular del imprevisible comportamiento de ésta y que se traduce en las catástrofes naturales, por ejemplo, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera, ante las cuales, el poder humano queda reducido, prácticamente a la nada.

Otro rasgo que provoca infelicidad en el ser, es la vulnerabilidad del cuerpo humano, el deterioro de éste ante las enfermedades, la vejez, y por supuesto la muerte, esta última como destino inevitable al cual todos nos dirigimos.

Estos últimos rasgos implican una especie de miedo profundo que cohabita en el ser mismo y que tarde o temprano aflora en el desarrollo de las personas y por tanto en la cultura misma. Precisamente una respuesta humana y por ende cultural, consiste en el desarrollo y perfeccionamiento de medios que nos protejan ante la naturaleza y ante la muerte, empresa que Freud señala con desilusión, entre otras cosas, porque la naturaleza humana se encuentra limitada.

“Por fin hallamos junto a estos dos mecanismos un tercero, que nos parece el más importante, pues es forzoso reconocer la medida en que la cultura reposa sobre la renuncia a las satisfacciones instintuales: hasta qué punto su condición previa radica precisamente en la insatisfacción (¿por supresión, represión o

algún otro proceso?) de instintos poderosos. Esta frustración cultural rige el vasto dominio de las relaciones sociales entre los seres humanos, y ya sabemos que en ella reside la causa de la hostilidad opuesta a toda cultura.” (Freud, 2017, pág. 97)

Con la regulación de la cultura se modifican ciertas de expectativas y reordenan normas o reglamentaciones sociales, que apuntan a mantener el miedo, en un temor latente ante la naturaleza y ante los otros, a su vez implica el desarrollo de un principio de realidad que vía la cultura implica la renuncia a una serie de impulsos.

El autor engloba de una manera amplia la producción humana y por extensión podríamos decir la creación cultural, destacando, la producción de medios e instituciones, mediante las cuales el hombre se vale para enfrentar los riesgos que implican la naturaleza, y a la vez, para regular las relaciones sociales.

Existe una apreciación de la producción de herramientas que implica una gran variedad de éstas e incluso van de lo simple a lo complejo. Además, es posible advertir que Freud incluye en estos instrumentos una serie de medios que perfeccionan y extienden las capacidades musculares y sensoriales y por ende los sentidos humanos.

“Con las herramientas el hombre perfecciona sus órganos –tanto motores como sensoriales- o elimina las barreras que se oponen a su acción. Las máquinas le suministran gigantescas fuerzas, que puede dirigir, como sus músculos, en cualquier dirección; gracias al navío y el avión, ni el agua ni el aire consiguen limitar sus movimientos. Con la lente corrige los defectos de su cristalino y con el telescopio contempla las más remotas lejanías; merced al microscopio supera los límites de lo visible impuesto por la estructura de su retina. Con la cámara fotográfica ha creado un instrumento que fija las impresiones ópticas

fugaces, servicio que el fonógrafo le rinde con las no menos fugaces impresiones auditivas constituyendo ambos instrumentos materializaciones de su innata facultad de recordar; es decir, de su memoria. Con ayuda del teléfono oye a distancia que aun el cuento de hadas respetaría como inalcanzables. La escritura es originalmente, el lenguaje del ausente...” (Freud, 2017)

El propio Freud afirma que la multiplicación de las herramientas se debe a la ciencia y a la tecnología desarrollada, en gran parte por la cultura. Llega a plantear que los antiguos dioses fueron los ideales del ser humano, cuando precisamente, la ciencia y la tecnología no estaban desarrolladas, en cambio ahora los dioses han sido desplazados por el hombre mismo y llega a afirmar, con un toque de pesimismo, la deificación del ser humano.

Incluso llega a advertir qué a través de tal desarrollo, eso no implica que sea parte de la naturaleza propia, en todo caso, sería una especie de naturaleza externa, que paulatinamente forman a su ser, implicando sinsabores.

Afirmar que el hombre que llega a dotarse de instrumentos que multiplican los sentidos y que no le pertenecen, es algo significativo, porque implica que el hombre no está satisfecho con el desarrollo y límites de la vida.

Conviene citar a Freud, en donde se señala de manera brillante y aún vigente, la percepción del malestar, al parecer permanente, acerca de la divinización del ser humano con el desarrollo tecnológico.

“El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis: bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos sinsabores. Por otra parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá. Tiempos futuros traerán nuevos y quizá inconcebibles proce-

sos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre. Pero no olvidemos...que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza con Dios”. (Freud, 2017, pág. 90)

A manera de conclusiones

Conforme al conocimiento psicoanalítico, Sigmund Freud, estudia la conducta humana, detectando una actitud, a todas luces legítima, es la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, él piensa que alrededor de esta búsqueda, existen múltiples obstáculos, indicando que la felicidad es relativa e incluso esporádica.

Así mismo, como buen europeo decimonónico, comparte la idea acerca de que el desarrollo de la civilización es una larga marcha de la humanidad rumbo al perfeccionamiento, a la vez, considera que la civilización y la cultura significan todo aquello que está dispuesto para beneficiar a la gente. Son actividades que se relacionan con la economía y la explotación de la naturaleza para ponerla al servicio del hombre, a su vez tiene que ver con aspectos de orden, limpieza y belleza, para el goce de los sujetos en sociedad. También cuenta el desarrollo científico, tecnológico y del arte. No obstante, Freud descubre que existen trabas para mantener el sentido y desenvolvimiento de la civilización, entre las cuales se encuentra la violencia y la regulación cultural de ésta.

En el desarrollo de la humanidad la violencia humana parece inherente, incluso en ciertas épocas y sociedades se entiende como factor de conservación y sobrevivencia. Así mismo, la violencia humana se expresa de diversas formas, que van desde el homicidio hasta la guerra.

La violencia se materializa no sólo en homicidios y guerras, sino en sus consecuencias, entre las que se cuentan las pérdidas humanas individuales y colectivas, dando paso al duelo o sufrimiento humano y provocando efectos traumáticos en parientes y sobrevivientes, por supuesto los costos

materiales dada la destrucción de la infraestructura de las ciudades, y el precio por los efectos emocionales de la gente de manera inmediata y no.

Actualmente se advierte que la violencia humana asume diferentes formas, ya que se identifican acciones de diferentes sujetos, por ejemplo, quienes realizan atentados terroristas; tiroteos de personas en escuela, cines, conciertos, oficinas; ajustes de cuenta ejercidos por narcotraficantes y por políticos; muertes de periodistas; violencia interfamiliar; homicidios; feminicidios; pederastia de religiosos y otros adultos; y suicidios.

Una posible explicación e interpretación de la violencia humana como condición y manifestación de la evolución histórica, es la de Sigmund Freud, quien opina que el desarrollo de la humanidad se inicia con cierta barbarie y al evolucionar culturalmente se asumen modelos de ser más civilizados superando los estados primitivos, sin embargo, resulta ser que tal progreso es relativo, porque la violencia subsiste en el comportamiento humano. Él cree que la mentalidad o formación psicológica individual y colectiva que conlleva violencia, se entiende como supervivencia de formas de comportamiento arcaicas.

A partir de la Primera Guerra Mundial, Freud replantea el estudio del proceder humano, sobre todo porque enfoca el entendimiento de la mentalidad o aparato psíquico, conforme a una estructura compuesta de tres instancias, ya que estudia no sólo el yo o consciente, sino el ello o inconsciente, introduciendo el conocimiento del superyó

Igualmente, aquella idea: “Donde hay ello habrá yo”, la pone en duda, porque experimenta que el supuesto perfeccionamiento de la humanidad es relativo, la creencia de que a mayor civilización se produce más cultura que se manifiesta en el yo o consciente, se topa con el hecho, de que no necesariamente a mayor progreso civilizatorio son erradicados los comportamientos arcaicos, o sea, los antiguos comportamientos violentos permanecen en el inconsciente individual por efecto de la regulación cultural que se desarrolla históricamente.

Esta propuesta de análisis es controversial, entre otras cosas, porque los datos empíricos y por supuesto observables no se pueden conseguir del todo, ya que se trata de dar pormenores acerca del comportamiento humano que conlleva estados de ánimos, miedos, malestares, fobias, sueños, etcétera, que por lo general son circunstancias que pueden ser narradas y anotadas, pero no son completamente visibles y comprensibles, por lo cual, tales vivencias, requieren de una constante revisión e interpretación.

En el caso del comportamiento individual, es posible obtener información directa e interpretarla, en cambio en la cuestión del original y posterior proceder humano es difícil obtener el total de testimonios para describir e interpretar una manera de ser “universal”. En el caso del desarrollo humano, es probable realizar acercamientos históricos acerca del proceder de la humanidad, con todos los riesgos que conlleva la existencia y uso de la información disponible, lo que si aparece como algo “natural” es la tendencia a normar la conducta humana a través de la regulación cultural.

La hipótesis freudiana supone, que al igual que el desarrollo individual que se inicia con el nacimiento, continuando con el crecimiento y madurez, el progreso de la humanidad tiene su propio origen y desenvolvimiento, que parte de lo arcaico y apunta a la civilización.

Freud advierte que en las etapas infantiles se notan rasgos de un desarrollo egoísta y vulnerable, que se supera a través de acciones externas, destacando la regulación cultural, que equivale a lo que sociológicamente se denomina socialización, incluyendo la educación familiar, comunitaria y social, así como otras reglamentaciones socioculturales.

En el caso de la evolución de la humanidad, la considera como hecho histórico, durante el cual surgen grupos humanos con una inexistente o precaria organización colectiva, así mismo, supone un comportamiento humano muy cercano a la manera animal, esto representa los orígenes arcai-

cos de la humanidad, que paulatinamente crea y proyecta costumbres que apuntan hacia la civilización, la cual es sinónimo de cultura.

Con el psicoanálisis se recupera la hipótesis de investigación acerca del origen de la cultura o civilización, interpretada como una larga marcha hacia el perfeccionamiento humano, no sólo colectivo, sino individual. El desarrollo de civilización de la humanidad, junto con el progreso individual, tienen como base experiencias primordiales. En ambos casos, se plantea la existencia de deseos primarios, un tanto sombríos, que paulatinamente son prohibidos, tales son las ansias del canibalismo, el incesto y el homicidio.

La regulación cultural funciona para crear, conservar y producir la civilización, paradójicamente, trabaja para deteriorarla. Lo último nos lleva al entendimiento del comportamiento humano hostil, ya que su existencia, de alguna manera, subyace en el ser individual y colectivo.

Freud observa que la reglamentación cultural permite la existencia de un patrón de desarrollo psicológico para la conservación y no de la cultura. La prohibición de ciertos actos humanos, provoca frustración en los sujetos, ya que la privación de objetos y deseos no se entiende y acepta de manera inmediata, más bien provoca irritación en la gente.

Según el psicoanalista, con la ordenación cultural se pretenden erradicar impulsos arcaicos, tales como el canibalismo, el incesto y el asesinato, logrando cierto éxito para el primero, no así para los restantes. A la vez menciona que mucha población acata las prohibiciones, pero existen casos de gente que no lo hace. Incluso encuentra a sujetos, que buscan satisfacer otros impulsos, por ejemplo: la avaricia o enriquecimiento; el gusto de agredir o abuso de poder; la satisfacción de apetitos sexuales; la mentira, el fraude y la calumnia. Lo anterior manifiesta comportamientos anticulturales. Aunado a lo dicho, las masas rechazan acciones civilizatorias, al grado de amenazar con la continuidad cultural.

Freud profundiza el conocimiento acerca del comportamiento humano, detectando una actitud, a todas luces legítima, es la búsqueda de la felicidad. Así mismo la cultura, se manifiesta como aquello que está dispuesto para beneficiar a la gente. Son actividades que se relacionan con la economía y la explotación de la naturaleza para ponerla al servicio del hombre, a su vez tiene que ver con aspectos de orden, limpieza y belleza. También cuenta el desarrollo científico, tecnológico y del arte.

Así observa que la percepción humana se compone y funciona con demandas ejercidas de manera directa y no, porque la mentalidad humana, se compone de varias áreas psíquicas conocidas y no, identificadas como el yo, el ello o inconsciente, incluyendo al super yo ó sub consciente, complicando el logro de la felicidad, porque resulta que tales áreas psíquicas, por lo general, se contraponen.

Con el crecimiento y maduración del sujeto, las sensaciones de dolor las identifican más rápidamente que las del placer, por ejemplo, el niño, advierte que el objeto de satisfacción se aleja o desaparece, identificando que lo placentero disminuye cuando las sensaciones de separación aumentan, al parecer esta es una fuente de malestar que puede tornarse en hostilidad.

La mentalidad humana se constituye como una formación psíquica que facilita la vinculación del sujeto con el mundo externo, así resulta que durante el crecimiento del crío, el cuerpo y la naturaleza se perciben, casi, idénticamente. Conforme se madura, el sujeto aprende a diferenciar lo interno y lo externo, distinguiendo las sensaciones de placer como contrapuestas a las de dolor, se trata del principio de realidad.

Debido a lo anterior, se interpreta que la felicidad humana se expresa demandando placer y rechazando el dolor, se trata de la experiencia humana que confronta el mundo interior del sujeto, con el mundo exterior conformado por la naturaleza y la sociedad. Mientras que individual e internamente se desea lo placentero, el mundo exterior y

las relaciones sociales, obstaculizan en logro de la felicidad.

Aunado a lo anterior, resulta que la experiencia individual para evitar el dolor y mantener el placer, se modifica permanentemente, no sólo por el hecho de la presencia del mundo y de los demás sujetos que lo habitan, sino por la regulación cultural.

La identificación del principio de la realidad, permite al fundador del psicoanálisis, caracterizar la regulación cultural como acciones humanas, que posibilitan a los sujetos obtener la felicidad o bien paliar el dolor.

La felicidad humana está limitada por la naturaleza, provocando tres tipos de miedo que se dicen profundos. El primero se debe al hecho de que el individuo es parte de la naturaleza misma y cumple ciclos de vida, la condición de mortalidad, vulnerabilidad y decadencia que se encarna en el propio cuerpo, se expresa en una realidad que atemoriza, porque la vejez, las enfermedades y la muerte misma así lo demuestran. El segundo se relaciona directamente con naturaleza que rodea al sujeto, misma que revela periódicamente diferentes catástrofes, tales como los temblores, las erupciones volcánicas, los tsunamis, etcétera, ante los cuales los humanos no pueden hacer nada. Finalmente, el tercer tipo de miedo se vincula a las relaciones sociales con los demás sujetos, que las más de las veces, limitan el logro de la felicidad, ya que los deseos e impulsos individuales son sometidos a una constante regulación social.

En su conjunto son miedos individuales y colectivos, que en primera instancia podrían ser identificados y confrontados como internos y externos. Por un lado, son comportamientos humanos producto de las experiencias directas ante la naturaleza y la sociedad, por el otro, son conductas humanas resultado de la regulación cultural, que conlleva la identificación de riesgos, a la vez, de malestares.

Freud señala que una actividad humana identificada plenamente con la felicidad es el amor en su forma sexual. Este se desenvuelve con acepta-

ciones mutuas y con preámbulos de sensaciones placenteras que llegan a la intensidad, no sólo porque las cercanías y caricias así lo requieren, sino porque la excitación llega a un clímax: el orgasmo. Después, es inevitable la separación de la pareja, o sea, el sujeto que logra la satisfacción, recupera su estado “normal o natural”, separándose del sujeto del placer, entre otras cosas, porque la experiencia del orgasmo no podría mantenerse de manera permanente. Así el logro de la felicidad a través del amor sexual, se mira aceptable y limitado, a la vez, como algo esporádico.

Por otra parte, identifica el hecho de que el sujeto realiza una especie de fuga para evitar el dolor e intentar conseguir cierta felicidad. Por ejemplo, si el contacto con la gente causa malestar, una acción para evitar tal trastorno es el aislamiento. Si las actividades de la vida cotidiana no son del todo agradables, se da el consumo de estimulantes para sobrellevar las situaciones del diario vivir. Incluso en la actualidad habría que mirar el desarrollo de las religiones y la industria del entretenimiento que conlleva una serie de gestiones con las cuales se proyectan múltiples evasiones.

Freud apunta a prácticas de sublimación, que denotan un elevado altruismo. Cuando la regulación cultural cumple funciones positivas, los sujetos se identifican con los demás, al grado de promover actos altruistas, son las ocupaciones humanas en la ciencia, la tecnología y el arte, que se realizan no sólo porque son fuente de satisfacción personal, sino que proyectan atenciones hacia la colectividad.

Sin embargo, el pesimismo freudiano se mantiene, opinando que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el arte, más que mostrar los avances culturales, lo que hace es cubrir los déficits humanos, mostrando que en lo profundo de los sujetos existen malestares e incluso hostilidades. Esa creencia acerca de que el desarrollo científico y tecnológico va al perfeccionamiento humano, agrandando esa aspiración de cierta divinidad del ser humano, Freud lo mira con cierto escepticism-

mo: “El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis: bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos sinsabores.”

Finalmente, el fundador del psicoanálisis, considera que el desarrollo de la civilización en busca del perfeccionamiento, conlleva el riesgo de la violencia e incluso de la destructividad, señalando con dureza que «la historia primordial de la humanidad está (...) llena de asesinatos», afirmando «somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos».

No obstante que tal explicación e interpretación acerca de la violencia humana, es realista, a la vez, pesimista e incluso podría decirse que se trata de una visión catastrófica, en los hechos resulta que el ser humano se mantiene, quizá con sinsabores y malestares, a lo mejor con ciertas pizcas de felicidad, de todos modos, valdría preguntar ¿Cómo sobrevivimos ante la violencia?

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

- Freud, S. (2016). El porvenir de una ilusión. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (2016). Obras escogidas de Sigmund Freud De guerra y muerte. Temas de actualidad y otros textos. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (2017). El malestar en la cultura. Madrid: Alianza.
- Fromm, E. (2008). Las cadenas de la ilusión. Una autobiografía intelectual. Madrid: Paidós.
- Fromm, E. (2015). Anatomía de la destructividad humana. México: Siglo XXI.
- Gay, P. (2014). Vida y legado de un precursor Freud. Barcelona: Paidós Testimonios.
- González, L. H. (2017). ¿Nuevo malestar en la cultura con la globalidad mediática? en Ensayos sociológicos sobre la comunicación educativa global y la globacultura México: Universidad Pedagógica Nacional .

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE MARZO DE 2018

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Strategies for attention to students
with special educational needs in
primary education

Nancy Bernardina Moya González

Escuela Normal Miguel F. Martínez, Monterrey Nuevo León

nancy.moya@enmf.edu.mx

Hilda Alicia Guzmán Elizondo

Escuela Normal Miguel F. Martínez, Monterrey Nuevo León

hilda.guzman@enmf.edu.mx

Edith Arévalo Vázquez

Escuela Normal Miguel F. Martínez, Monterrey Nuevo León

edith.arevalo@enmf.edu.mx

Resumen

Trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) es una de las experiencias más complejas y desafiantes que puede experimentar un maestro de aula regular. La formación inicial docente contempla solamente un curso de Atención a la diversidad en su malla curricular y establece otros que permiten focalizar situaciones que requieren adecuaciones curriculares en función de la realidad de los grupos. Hecho que no siempre es suficiente para brindar una atención eficaz en los casos citados. En el trabajo que se presenta, se observó el desempeño de dos docentes de una escuela primaria de la localidad de San Nicolás de los Garza y dos docentes de Saltillo Coahuila; la intención fue identificar rasgos predominantes en la atención a niños con NEE, para caracterizar las estrategias y acciones que se llevan a cabo, a fin de atender la diversidad en un aula de educación primaria. El enfoque fue cualitativo, ubicándolo como un estudio de caso. Los instrumentos utilizados fueron: guía de observación, entrevistas y un cuestionario. La validación de las pautas de observación y la guía para la entrevista fueron realizadas por tres expertos. Los resultados se organizaron en tres categorías: Concepción del maestro de grupo sobre los alumnos de integración, Estrategias utilizadas para la integración escolar, Actitud del maestro y el grupo hacia los alumnos de integración. Los hallazgos muestran que los docentes asumen una actitud favorable con respecto a la integración, pese a que no siempre se sienten preparados para atender a los alumnos con estas características, sobre todo en los casos de discapacidad intelectual severa; con respecto a las estrategias, se detectó el aumentar el tiempo de atención a los alumnos con NEE, la adecuación del grado de dificultad de las actividades y el uso de un niño-tutor, entre otras.

Palabras clave: estrategias, necesidades educativas especiales, educación primaria y docentes.